

РАЗРАБОТКА МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6632355>

Ж.о. Шарипов

Бухарский инженерно-технологический институт

Н.д. Тураходжаев

Ташкентский государственный технический университет

Аннотация: В статье рассмотрены особенности структуры приповерхностного слоя быстрорежущей стали Р6М5, модифицированной легированием поверхности низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком. Обработка проводилась в установке РИТМ-СП-М, которая представляет собой комбинацию источника низкоэнергетических сильноточных электронных пучков «РИТМ» и двух систем магнетронного напыления на одной вакуумной камере. Установка обеспечивает нанесение пленок на поверхность желаемого продукта и последующее жидкофазное смешивание материалов пленки и подложки с помощью интенсивного импульсного электронного пучка.

Ключевые слова: режущий инструмент, поверхностное ион-легирование, ион-азотирование, повышение износостойкости.

В статье исследованы структурные параметры и механические свойства износостойких покрытий для режущего инструмента, работающего в стесненных условиях резания, показано влияние покрытий на контактные характеристики процесса нарезания материалов и отрезки заготовок. Предложены машиностроения многослойных покрытий и оценена работоспособность дисковых фрез с разработанными покрытиями.

Повышение работоспособности режущего инструмента является актуальной задачей на современном этапе развития лезвийной механической обработки. Одним из эффективных путей повышения работоспособности режущего инструмента является нанесение на его рабочие поверхности износостойких покрытий [1-6]. Данные исследования показали высокую эффективность износостойких покрытий на операциях точения и фрезерования. Эффективность покрытий на таких операциях как нарезания материалов и отрезки заготовок ниже, так как данные процессы характеризуются более высокими температурами при резании, возникающими от близко расположенных тепловых источников, затрудненным теплоотводом из зоны резания, большими контактными силовыми нагрузками при одновременно работающих двух и более режущих кромках [4-6].

В связи с этим были проведены исследования по разработке многослойных покрытий для дисковых отрезных фрез.

Исследовали однослойные одно и многоэлементные покрытия TiN,

(TiCr)N-(TiAl) N-(CrAlSi) N+ азотирование, (TiCr)N-(TiAl) N-(CrAlSi) N (Nacro³), (TiAl)N + Азотирование+ легирование (NbHf), (TiAl)N + азотирование толщиной 4 мкм, которые наносили на многогранные неперетачиваемые твердосплавные фрезы «PLATIT» (Швеция) из быстрорежущих сплава. Работоспособность дисковых отрезных фрез оценивали по периоду стойкости. При нарезании материалов использовали полный факторный эксперимент, в результате которого получали зависимости типа:

Результаты исследований структурных параметров и механических свойств однослойных покрытий различного состава представлены. Многоэлементные покрытия имеют высокий уровень остаточных сжимающих напряжений, по сравнению с покрытием TiN, что способствует повышению времени работы инструмента до образования в покрытиях трещин. Изменение периода кристаллической решетки a и повышение значения полуширины рентгеновской линии β при переходе от одноэлементного покрытия TiN многоэлементным (TiCr)N-(TiAl)N-(CrAlSi)N+ азотирование, (TiCr)N-(TiAl)N-(CrAlSi)N (Nacro³), (TiAl)N + Азотирование+ легирование (NbHf), (TiAl)N + азотирование свидетельствует об увеличении степени микродеформации кристаллической решетки данных материалов покрытий, и как следствие увеличение микротвердости покрытия.

Легирование одноэлементного покрытия TiN существенно изменяет его механические свойства. Покрытия (TiCr)N-(TiAl) N-(CrAlSi) N+ азотирование, (TiCr)N-(TiAl) N-(CrAlSi) N (Nacro³), (TiAl)N + Азотирование+ легирование (NbHf), (TiAl)N + азотирование обладают более высокой микротвердостью, по отношению к покрытию TiN. В свою очередь покрытие TiN обладает меньшим коэффициентом отслоения K_0 по отношению к покрытиям (TiCr)N-(TiAl) N-(CrAlSi) N+ азотирование, (TiCr)N-(TiAl) N-(CrAlSi) N (Nacro³), (TiAl)N + Азотирование+ легирование (NbHf), (TiAl)N + азотирование, что свидетельствует о его более высокой прочности сцепления с инструментальной основой. Критический коэффициент интенсивности напряжений K_{Ic} увеличивается при переходе от одноэлементного покрытия TiN к многоэлементным (TiCr)N-(TiAl) N-(CrAlSi) N+ азотирование, (TiCr)N-(TiAl) N-(CrAlSi) N (Nacro³), (TiAl)N + Азотирование+ легирование (NbHf), (TiAl)N + азотирование, что свидетельствует об увеличении сопротивляемости материала покрытия хрупкому разрушению. Повышение модуля Юнга E у покрытий (TiCr)N-(TiAl) N-(CrAlSi) N+ азотирование, (TiCr)N-(TiAl) N-(CrAlSi)N (Nacro³), (TiAl)N + Азотирование+ легирование (NbHf), (TiAl)N + азотирование по сравнению с покрытием TiN способствует повышению энергии связей между атомами и, следовательно, прочности материала покрытий.

Для выявления требований к покрытиям, предназначенных для работы в стесненных условиях исследовали влияние покрытий на контактные процессы, тепловое состояние инструментов и интенсивность износа режущего инструмента.

Результаты исследований влияния износостойких покрытий на контактные характеристики процесса резания при нарезании материалов и отрезки представлены.

Исследованиями [4, 5] установлено, что наилучшее тепловое состояние и минимальная интенсивность изнашивания режущего инструмента, как при нарезании материалов, так и при отрезке обеспечивают многоэлементные покрытия.

Результаты проведенных исследований показали, что для нарезания материалов и отрезки заготовок характерны такие же закономерности влияния покрытий на контактные процессы, тепловое состояние и интенсивность изнашивания инструмента, какие имеют место при обычном продольном точении [7]. Поэтому, при разработке конструкторы многослойных покрытий использовали принцип формирования таких покрытий для условий непрерывного резания [7].

На основании данного принципа были разработаны двухслойные покрытия следующей архитектуры: TiN, (TiCr)N-(TiAl) N-(CrAlSi) N+ азотирование, (TiCr)N-(TiAl) N-(CrAlSi) N (Nacro³), (TiAl)N + Азотирование+ легирование (NbHf), (TiAl)N + азотирование.

Проведенные исследования работоспособности режущего инструмента при нарезании материалов и отрезке заготовок подтвердили эффективность разработанных покрытий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. С.В.Федоров, А. А.Окунькова, н. ю. Перетягин, П. Ю.Перетягин, электропроводящий графен-гидроксиапатит ПВД мишени для магнетронного распыления, Изв. вышших учебных завед. Физ. 59 (2016) 192-194.
2. Верещака А.С., Григорьев С.Н., Табаков В.П. Методологические принципы создания функциональных покрытий для режущего инструмента// Упрочняющие технологии и покрытия. - 2013. - №2. - С. 18 - 32.
3. Tabakov V.P. 2012. The Influence of Machining Condition Forming Multilayer Coatings for Cutting Tools// Key Engineering Materials, pp. 80-85.
4. Табаков В.П., Сагитов Д.И. Применение износостойких покрытий при резьбонарезании// Вестник МГТУ «СТАНКИН»-М: МГТУ «СТАНКИН», №1, том 2 (19), 2012. - С. 15 - 19.
5. Табаков В.П., Сагитов Д.И. Разработка многослойных износостойких покрытий для токарных резьбовых фрез // Ежемесячный научнотехнический

и производственный журнал «Упрочняющие технологии и покрытия»-М.:
Машиностроение, Упрочняющие технологии и покрытия, №5, 2013. - С. 42 - 47.

6. Сагитов Д.И. Износостойкие покрытия токарных резьбовых фрез. -
Germany, Saarbrucken: LAPLAMBERT Academic Publishing, 2012. - 188 с.

7. Табаков В.П., Ермолаев А.А. Многослойные покрытия инструмента,
работающего в условиях непрерывного резания // СТИН. - 2005. - №7. - С. 21 -
25.